

*Qosimjonov Sarvarbek Avazjon o'g'li,
O'zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi,
Davlat moliyaviy nazorati va auditi mutaxassisligi magistranti
E-mail: sarvarbekqosimjonov009@gmail.com*

O'ZBEKISTONDA BUDJET TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY NAZORAT VA ICHKI AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA OLIB BORILAYOTGAN ISHLAR TAHLILI

O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazorat va ichki audit tizimini takomillashtirish masalasi so'nggi yillarda davlat moliyasini boshqarish strategiyasining eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar davlat mablag'larining maqsadli, oqilona va samarali sarflanishini ta'minlash, byudjet intizomini mustahkamlash hamda korrupsion xavflarni kamaytirishga qaratilgan.

Davlat miqyosida ichki audit faoliyatini rivojlantirish bo'yicha huquqiy asoslar yaratildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4807-son qarorida davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari belgilangan bo'lsa, PQ-5006-son qarorida ichki audit tizimining zamonaviy talablar asosida qayta tashkil etilishi nazarda tutilgan. Natijada Moliya vazirligi huzurida ichki audit faoliyatini muvofiqlashtiruvchi markaziy bo'linma tashkil etildi, audit jarayonlarini standartlashtirish va yagona metodologiyani joriy etish ishlari olib borildi.

Xalqaro tajribaga tayangan holda, audit jarayonlariga CIPFA va GAO kabi nufuzli tashkilotlar standartlari bosqichma-bosqich tatbiq qilinmoqda. Bu esa tekshiruvlarni faqat moliyaviy hujjatlar bilan cheklamasdan, davlat xizmatlari samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik tavsiyalar ishlab chiqishni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, Janubiy Koreya tajribasidan ilhomlanib, E-audit tizimi orqali byudjet mablag'larini real vaqt rejimida monitoring qilish, sun'iy intellekt asosida moliyaviy xavflarni oldindan aniqlash va prognozlash mexanizmlari ishlab chiqilmoqda.

Amaliy misol sifatida, **“O'zbekenergo”** aksiyadorlik jamiyatida ichki audit bo'limi tomonidan xalqaro standartlar asosida riskga yo'naltirilgan audit tizimi joriy etildi. Natijada xarid jarayonlarida shaffoflik oshdi, shartnomalar ijrosi ustidan monitoring kuchaydi va moliyaviy intizom darajasi sezilarli yaxshilandi. Bu tajriba boshqa yirik budjet tashkilotlari uchun ham namunaviy model bo'lib xizmat qilmoqda.

Ichki audit faoliyatini modernizatsiya qilish jarayonida kadrlar salohiyatini oshirish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda auditorlar uchun doimiy malaka oshirish dasturlari, xorijiy tajribalarni o'rganish bo'yicha treninglar, xalqaro sertifikatlash tizimlariga integratsiya ishlari yo'lga qo'yildi. Buning natijasida ichki auditning nafaqat nazorat funksiyasi, balki maslahat, tahlil va strategik qarorlarni qo'llab-quvvatlash vazifalari ham mustahkamlanmoqda.

Hozirgi bosqichda asosiy e'tibor ichki auditning mustaqillik darajasini oshirish, tekshiruvlarda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish, riskga asoslangan yondashuvni to'liq joriy etish va xalqaro moliyaviy boshqaruv standartlariga moslashish jarayonlarini

tezlashtirishga qaratilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar mamlakatda davlat moliyasi tizimining shaffofligi va samaradorligini oshirish, byudjet mablag‘larining natijadorligini ta’minlash hamda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-avgustdagi “Davlat moliyasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4807-son qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasida ichki audit tizimini yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi PQ-5006-son qarori.

3. Moliya vazirligi (2023). “Ichki audit faoliyati bo‘yicha metodik qo‘llanma”. – Toshkent.

4. Government Accountability Office (GAO). “Government Auditing Standards” (Yellow Book). – Washington, D.C., 2021.

5. Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA). “Internal Audit Code of Practice”, London, 2020.

6. OECD (2022). Public Financial Management Performance Report. Paris: OECD Publishing.

7. World Bank (2021). Strengthening Public Sector Accounting and Audit Practices. Washington, D.C.